

QISHLOQ XO'JALIGIGA MO'LJALLANGAN YERLARNING HOZIRGI HOLATI VA MONITORING O'TKAZISH ZARURATI

Kamolova Ruxshona Ergash qizi

TIQXIMMI Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi
ruxshonakamolova961@gmail.com

Kubayev Djasur Abdumuminovich

Ilmiy rahbar: TIQXIMMI Milliy tadqiqot universiteti assistenti
j.kubayev@tiame.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514846>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning holati va ularda monitoring o'tkazish zarurati masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning hozirgi holati, ularning unumdorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar hamda yer resurslaridan samarali foydalanishda monitoring tizimining ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Qishloq xo'jaligi yerlari, yer monitoringi, yer fondi, tuproq unumdorligi, yer resurslari, yerlardan oqilona foydalanish.

Аннотация. В данной статье проанализированы состояние земель сельскохозяйственного назначения и необходимость проведения их мониторинга. В ходе исследования изучено современное состояние земель сельскохозяйственного назначения, основные факторы, влияющие на их плодородие, а также значение системы мониторинга в обеспечении эффективного использования земельных ресурсов.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, мониторинг земель, земельный фонд, плодородие почв, земельные ресурсы, рациональное использование земель.

Abstract. This article analyzes the condition of agricultural land and the need for monitoring. During the study, the current state of agricultural lands, the main factors affecting their productivity, and the importance of the monitoring system in the effective use of land resources were studied.

Key words. Agricultural land, land monitoring, land fund, soil fertility, land resources, rational use of land.

KIRISH. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar har qanday davlatning iqtisodiy salohiyati, oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik barqarorligini ta'minlovchi asosiy tabiiy resurslardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligi yerlaridan oqilona foydalanish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki sug'oriladigan yerlar cheklangan bo'lib, ularga tushayotgan antropogen yuk yildan-yilga ortib bormoqda. Shu sababli qishloq xo'jaligiga

mo'ljallangan yerlarning hozirgi holatini baholash va ularni doimiy monitoring qilish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Jahonda qishloq xo'jaligi yerlari monitoringi jamiyatning iqtisodiy va ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Asrimiz boshidan yer sharida mavjud 13 mlrd.ga yer maydonidan quruqlikning taxminan 10% ini, ya'ni 1,5 mlrd gektari haydalib, dehqonchilik qilinib kelmoqda. Har yili 6-7 mln gektar unumdor yerlar qishloq xo'jaligi tasarrufidan chiqib ketmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasida 6,8 mln. ga atrofida sug'oriladigan yerlar mavjud.

Respublikamizda qishloq xo'jaligi yerlari monitoringi muhim masalalardan biri hisoblanadi, yer resurslaridan samarali foydalanish, ularning holatini nazorat qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlash yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «...yangi va foydalanishdan chiqqan 464 ming gektar maydonni o'zlashtirish, ilm-fan va innovatsiyaga asoslangan agroxizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish, agrosanoat korxonalarini xomashyo bilan ta'minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 baravar oshirish» muhim strategik vazifalar sifatida belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda, jumladan, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, raqamli monitoring tizimlarini yaratish va ekologik barqarorlikni ta'minlash orqali yer resurslaridan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. . [2]

Adabiyotlar tahlili: Dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlari bilan bir qatorda O'zbekistonda ham " Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning holati va bunday yerlarda monitoring o'tkazish" sohalari rivojlanishida bir qator iqtisodchi olimlar yetakchi o'rin tutib kelmoqda.Xususan, bu borada o'z izlanishlarini olib borayotgan olimlardan Ikramov.I.L, Chertovitskiy A.S., Narbayev Sh.K., Axmadaliyev V.A., Muqumov.A.M., Urinov.J.CH., Rustamov.J.R., Tursunov.S.R [2,3,4,] larni aytishimiz mumkin. Lekin shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda yer toifalari xususan, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning holati va ularda yuz berayotgan muammoli vaziyatlari va yer monitoring masalalari yetarli darajada bartaraf etilmaganligini anglatadi. Ya'ni yerdan foydalanishda mavjud muammolarni bartaraf etishning murakkabligi, institutsional o'zgarishlarning juda tez sur'atlarda amalga oshirilishi, yer resurslarini boshqarish va yer munosabatlarini rivojlantirish yetarli darajada ijtimoiy-huquqiy qo'llab-quvvatlanmaganligi kabilarni o'z ichiga oladi.Bu muammolarni tez fursatda, batamom oldini olish imkoni bo'lmasada , qisman bu

muammolarni bartaraf etish, oldini olish uchun holatni to'liq o'rganish va monitoring tizimini amalga oshirish talab etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada iqtisodiy-statistik tahlil qilish, ilmiy abstraksiya, umumlashtirish, guruhlash, tasniflash, taqqoslama tahlil va o'zaro qiyoslash, kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 43-moddasiga ko'ra, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar deb "Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun berib qo'yilgan yoki ana shu maqsadlar uchun belgilangan yerlar tushuniladi". [1] O'zbekiston Respublikasida yer fondi yerlardan foydalanish maqsadi va tartibiga ko'ra o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 8-moddasiga binoan 8 ta toifaga bo'linadi. O'zbekiston Respublikasi yer fondi tarkibida qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlar mustaqil toifani tashkil etadi. 2024-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra ushbu toifa yerlarining umumiy maydoni 26132,2 ming gektarni, yoki jami foydalaniladigan yerlarning 58,21 foizini tashkil etadi. [4]

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning holati ko'plab omillar ta'sirida murakkablashib bormoqda. Aholi sonining o'sishi, yer resurslaridan intensiv foydalanish hamda iqlim o'zgarishlari natijasida tuproq unumdorligi pasayishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, sug'oriladigan yerlarning bir qismida sho'rlanish darajasining ortishi, yer osti suvlari sathining ko'tarilishi va meliorativ holatning yomonlashuvi qishloq xo'jaligi mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, suv va shamol eroziyasi, tuproqning zichlashuvi, organik moddalarning kamayishi kabi jarayonlar ham yerlarning sifat ko'rsatkichlarini yomonlashtirmoqda. Ba'zi hududlarda qishloq xo'jaligi yerlarining maqsadsiz yoki noqonuniy foydalanilishi, qurilish va boshqa xo'jalik faoliyatiga jalb etilishi natijasida ekin maydonlari qisqarib bormoqda. Bu holat yer resurslaridan oqilona foydalanish masalasini yanada dolzarb etadi.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning hozirgi holati ularni muhofaza qilish, qayta tiklash va samarali boshqarish choralarini kuchaytirishni talab etadi. Bu esa qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda doimiy monitoring ishlarini o'tkazishni talab qiladi.

Qishloq xo'jaligi yerlari monitoringini o'tkazishdan maqsad bu yerlarning holati va ulardan foydalanishda sodir bo'ladigan jarayonlarning mohiyatini aniqlash va o'rganishdan iborat. Shu bilan birga, yerlarning holati va foydalanishdagi salbiy ham, ijobiy jarayonlar ham o'rganiladi. Salbiy jarayonlarni o'rganish ularning tabiati va sabablarini, yerning holati va undan foydalanishga

salbiy ta'sir qilish xususiyatini aniqlash, bu ta'sir darajasini aniqlash va yerdan foydalanishda yetkazadigan zararni hisoblash uchun zarurdir. Qishloq xo'jaligi yerlarining holati va ulardan foydalanishdagi ijobiy tendentsiyalarni o'rganish tuproq unumdorligini ko'paytirish jarayonini rejalashtirish va amalga oshirish, shuningdek, yerdan foydalanuvchilarni yerdan oqilona va samarali foydalanishga rag'batlantirish uchun zarurdir.

Yer monitoringining o'rganish predmeti bu yerlarning huquqiy holati va xo'jalikdan foydalanishdagi doimiy o'zgarishlar hisoblanadi. Yerdan iqtisodiy foydalanish uning miqdori va sifati bilan bog'liq. Qishloq xo'jaligi yerlarining sifat ko'rsatkichlari (tuproq unumdorligi) quyidagilardan iborat: tuproq tarkibidagi ozuqa moddalari (gumus, azot, fosfor va kaliyning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishining turli shakllarida), tuproqning mexanik tarkibi, tuz va suv rejimlari, og'ir tuproq bilan ifloslanishi. metallar, zaharli elementlar, radionuklidlar, pestitsidlar, gerbitsidlar, tuproq eroziyasi (suv, sug'orish, shamol).

Qishloq xo'jaligi yerlari monitoringining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- tadqiqotning yagona metodologiyasi,
- barcha hududlar va umuman respublika bo'yicha ishlab chiqilayotgan axborotning yagona tuzilmasi hamda axborot ko'rsatkichlari tizimining muvofiqligi,
- axborotning ishonchliligi va hujjatlashtirilishi,
- uzluksizligi va narxi,
- yer monitoringi samaradorligi.

Qishloq xo'jaligi yerlarining monitoringi umumiy va maxsus usullar yordamida amalga oshiriladi. Umumiy usullarga kartografik-geodeziya, aerofotogeodeziya, dala maxsus tuproq tadqiqotlari, statistik, matematik modellashtirish, prognozlash, monografik usullar kiradi. O'tkazishning maxsus usullari quyidagilardan iborat: yerning holati va undan foydalanish dinamikasini kuzatish, jarayonlarning tabiatini tahlil qilish va rivojlanish tendentsiyalarini aniqlash, aniqlangan jarayonlarning rivojlanish darajasini va ularning yerdan foydalanishga ta'sirini baholash. [3]

O'tkazilgan tahlillardan shuni bilish mumkinki, qishloq xo'jaligi yerlarini monitoring qilish bir necha muhim sabablar bilan izohlanadi. Birinchidan, monitoring tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, suv va o'g'itlardan samarali foydalanishni ta'minlab, ortiqcha resurs

sarfining oldini oladi. Uchinchidan, ekologik muvozanatni saqlash, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkonini beradi.

Shuningdek, monitoring natijalari asosida qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish, ekish muddatlarini belgilash va agrotexnik tadbirlarni rejalashtirish ancha aniq va samarali bo'ladi. Bu esa hosildorlikning oshishiga va iqtisodiy samaradorlikning yaxshilanishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning hozirgi holati ularni muhofaza qilish va samarali boshqarishni talab etadi. Yer degradatsiyasi, iqlim o'zgarishi va inson faoliyati ta'sirida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etishda monitoring muhim vosita hisoblanadi. Muntazam va tizimli monitoring orqali yer resurslaridan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi nashri, amaldagi tahrir.
- 2.Ikramov.I.L. Qishloq xo'jaligi yerlari monitoringini raqamli texnologiyalar asosida yuritishning takomillashgan uslubi. – Toshkent, 2025.
3. Chertovitskiy A.S., Narbayev Sh.K., Axmadaliyev V.A. Yer monitoringi. O'quv qo'llanma, Toshkent.- 2023.
- 4.Muqumov.A.M., Urinov.J.CH., Rustamov.J.R., Tursunov.S.R., Yer huquqi. O'quv qo'llanma, Toshkent.- 2024..

